

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 426 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	

ELEKTRON HUKUMATDAN SMART HUKUMATGA

Abidov Abdujabbar Abduxamidovich
TDIU, DSc, professor

Annotatsiya: So'nggi yillarda elektron davlat xizmatlariga bo'lgan talabning ortishi ko'plab mamlakatlarda elektron hukumatning mavjud kamchiliklarini ochib berdi. Maqolada elektron hukumat nazariyasining amaliyot bilan chambarchas uyg'un emasligi ta'kidlanadi, bu esa jiddiy xatolar va moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'lishi mumkin. Elektron hukumatning asosiy kamchiliklaridan biri eskirgan tashkiliy tuzilmalar va boshqaruv jarayonlarining yangi raqamli formatlarga moslashtirilishida kuzatiladi, bu esa davlat boshqaruvi islohotlarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolaning asosiy maqsadi — davlat boshqaruvini yangi bosqichga olib chiquvchi "Aqlli hukumat" paradigmasining ahamiyati va unga o'tish zarurligini asoslab berishdir. Aqlli hukumatning asosiy afzalligi ma'lumotlarga asoslangan yondashuv bo'lib, bu elektron hukumatning biznes jarayonlari va vazifalar taqsimotidan farqli ravishda samaradorlikka xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: elektron hukumat, aqlli boshqaruv, raqamlashtirish, katta ma'lumotlar, aqlli texnologiyalar, aqlli hukumat, sun'iy intellekt.

Abstract: In recent years, the growing demand for electronic public services has exposed significant shortcomings in e-government systems in many countries. The article emphasizes that the theory of e-government does not align seamlessly with practice, leading to serious errors and financial losses. One of the main weaknesses of e-government is the adaptation of outdated organizational structures and management processes to new digital formats, which negatively impacts the efficiency of public administration reforms. The main objective of the article is to substantiate the importance of transitioning to the "Smart Government" paradigm, which can elevate public administration to a new level. The primary advantage of smart government is its data-driven approach, which, unlike e-government's process-oriented focus, enhances efficiency.

Key words: e-government, smart management, digitization, big data, smart technologies, smart government, artificial intelligence.

Аннотация: В последние годы растущий спрос на электронные государственные услуги выявил существенные недостатки в системах электронного правительства во многих странах. В статье подчеркивается, что теория электронного правительства не всегда согласуется с практикой, что может приводить к серьезным ошибкам и финансовым потерям. Одним из основных недостатков электронного правительства является адаптация устаревших организационных структур и управленческих процессов к новым цифровым форматам, что отрицательно сказывается на эффективности реформ государственного управления. Основная цель статьи — обосновать важность перехода к парадигме "умного правительства", которая способна вывести государственное управление на новый уровень. Основным преимуществом умного правительства является подход, основанный на данных, который, в отличие от процессно-ориентированного подхода электронного правительства, повышает эффективность.

Ключевые слова: электронное правительство, умное управление, цифровизация, большие данные, умные технологии, умное правительство, искусственный интеллект.

KIRISH

Davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy etish zamonaviy jamiyat rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Elektron hukumat tizimi, birinchi navbatda, davlat xizmatlarini aholiga tezkor, qulay va shaffof shaklda taqdim etish uchun yaratilgan. Biroq, vaqt o'tishi bilan elektron hukumatning ayrim

kamchiliklari ayon bo'ldi: eskirgan tashkiliy tuzilmalar va jarayonlar raqamli texnologiyalarning salohiyatidan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda.

"Aqlli hukumat" konsepsiyasi esa elektron hukumatning evolyusion bosqichi sifatida ko'rib chiqiladi. Uning asosiy maqsadi davlat boshqaruvini innovasion texnologiyalar yordamida yanada samarali, fuqarolar ehtiyojlariga mos va strategik qarorlar qabul qilish uchun moslashuvchan qilishdir. Bu jarayonda sun'iy intellekt, Big Data, internet vositalari va boshqa raqamli vositalar muhim o'rin tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aqlli boshqaruv va aqlli hukumat mavzusi ilmiy hamjamiyat va ekspertlar orasida katta qiziqish uyg'otib, fanlararo tadqiqotlarning muhim yo'nalishiga aylangan. Bu sohada xalqaro tashkilotlar (BMT, Xalqaro bank, YuNESKO), konsalting kompaniyalari (IDC, Gartner, PwC va boshqalar) va xorijiy olimlar katta hissa qo'shgan. Masalan, K. Schedler, S. Mellouli, L.F. Luna-Reyes, J. Zhang, J.R. Gil-Garcia, G. Puron-Cid, H.J. Scholl, M.C. Scholl kabi olimlarning ishlari xalqaro darajada e'tirof etilgan. Shuningdek, sobiq ittifoq hududida Klimenkov G.V. kabi tadqiqotchilar bu mavzuda yangi institusional mexanizmlarni o'rgangan.

K. Schedler va boshqalar elektron hukumatni to'rt asosiy elementga asoslangan internet texnologiyalariga mos keladigan elektron o'zaro ta'sir sifatida izohlaydilar: elektron ommaviy xizmatlar, e-biznes bilan aloqa, e-idoralararo aloqa va e-demokratiya. Ularning fikricha, bu elementlar davlat organlariga fuqarolar bilan hamkorlikni yaxshilash, foydalanish samaradorligini oshirish hamda xizmatlarning shaffofligini ta'minlash imkonini beradi.

Ushbu yondashuv doirasida bir necha asosiy vazifalar ajratib ko'rsatiladi:

- Ma'muriy jarayonlarda sub'ektlar o'rtasida elektron hamkorlikni yo'lga qo'yish (masalan, yagona standartlar asosida elektron soliq xizmati yoki investisiya platformalari);
- Fuqarolarni elektron demokratiya va elektron ovoz berish orqali qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb etish;
- Elektron davlat xizmatlari orqali fuqarolar, notijorat tashkilotlar va korxonalariga xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish;
- Elektron asosda idoralararo hamkorlikni tashkil etish va nosozliklarni bartaraf etish.

Elektron hukumat jarayonlarni raqamli formatlarga o'tkazgan holda samaradorlik va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, uning natijalari mo'ljallangan darajada emasligi kuzatildi. Shu bois, elektron hukumatdan aqlli hukumatga o'tish zarurati paydo bo'ldi. Bu o'tish jarayonlari davlat boshqaruvini raqamlashtirish mexanizmlarini tahlil qilish va mavjud muammolarni bartaraf etish imkonini beradi.

Elektron boshqaruv va aqlli boshqaruv o'rtasidagi konseptual farqlarni aniqlash, shuningdek, aqlli raqamli tashabbuslarni amalga oshirish uchun xalqaro tajriba va mexanizmlarni joriy etish, dunyo mamlakatlari hukumatlari uchun samarali strategik qadam bo'lishi mumkin. Bu jarayon davlat boshqaruvini zamonaviylashtirish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi doirasida "Elektron hukumatdan smart hukumatga o'tish" mavzusini yoritish uchun ilmiy va amaliy ma'lumotlarni yig'ish hamda tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Ilmiy manbalardan ma'lumot olish uchun elektron hukumat va smart hukumat konsepsiyalariga bag'ishlangan maqolalar, kitoblar va xalqaro tashkilotlarning tadqiqotlari o'rganildi. Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli orqali turli mamlakatlardagi elektron hukumat tizimlari va ularning smart hukumatga o'tish jarayoni qiyoslab chiqildi.

Tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar tizimli tahlil qilinib, elektron hukumat tizimining kamchiliklari hamda smart hukumatning ustunliklari asoslangan holda baholandi. Ushbu ma'lumotlar asosida davlat boshqaruvini takomillashtirish uchun innovasion yondashuvlarni tavsiya qilish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

1990-yillarning o'rtalaridan boshlab, jahondagi davlat ma'muriyatlari o'z tuzilmalari va jarayonlarini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish maqsadida internet texnologiyalaridan foydalanishni keng qo'llamoqda. Joriy davlat ma'lumotlari, xizmatlari va natijalaridan onlayn foydalanishga asoslangan "Elektron hukumat" (e-Government) tashabbuslari davlat organlari va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro aloqani yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etdi [6].

Elektron hukumatning asosiy xususiyati ma'muriy muassasalar tashqarisidagi sub'ektlar bilan veb-ilovalar orqali o'zaro aloqani ta'minlash uchun internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdan iborat. "Virtual davlat" (Virtual State) [8] va "tarmoqli davlat" (Net State) [9] kabi atamalar elektron hukumatning internet texnologiyalariga yo'naltirilganligini yaqqol ko'rsatadi. Elektron hukumatni an'anaviy vertikal ierarxiya

tuzilmalardan gorizontal integrasiyaga o'tish vositasi sifatida baholash mumkin. Bu boshqaruvning barcha darajalari uchun davlat xizmatlarini yagona darcha orqali taqdim etish imkoniyatini yaratishni ko'zlaydi [7].

Biroq, elektron hukumatni o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlarda uning afzalliklari ustuvor yoritilib, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarga kam e'tibor qaratilgan. Global tajribani tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, elektron hukumatni joriy etishda ko'plab qarama-qarshiliklar va xatoliklar, shuningdek, jiddiy moliyaviy yo'qotishlar yuzaga keladi. Asosiy kamchiliklardan biri eskirgan tashkiliy tuzilmalar va boshqaruv jarayonlarini yangi raqamli formatlarda saqlab qolishdan iborat.

Elektron hukumat axborotdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va ayrim sohalarda korrupsiyani qisman qisqartirishga yordam bersa-da, davlat boshqaruvining tuzilmalari va funksiyalarida tub o'zgarishlarni ta'minlay olmagani ko'zga tashlanadi. Masalan, Rossiyada elektron hukumatning rivojlanishi bilan birga korrupsiya holatlarining kamayishi emas, aksincha, o'sishi kuzatilgan. Rossiya elektron hukumat rivojlanish reytingida 2016-yilda 35-o'rindan 2018-yilda 32-o'ringa ko'tarilgan bo'lsa-da, davlat korrupsiyasini idrok etish indeksi 2016-yilda 35-o'rindan 2018-yilda 29-o'ringa pasaygan [7].

Bu holat shuni ko'rsatadiki, elektron hukumat nafaqat korrupsiyaga moslashib bordi, balki uni qo'llab-quvvatlash uchun qulay vositaga aylandi. Shu sababli, elektron hukumatning mavjud imkoniyatlarini qayta ko'rib chiqish va uni yanada samarali shaklda qo'llash uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqish zarur.

Bundan tashqari, e-Governmentni joriy etish jarayoni muntazam ravishda tashkiliy qarshilik va rasmiy yondashuvlarga duch keladi. Ko'pincha elektron hukumat loyihalarini amalga oshirish sof marosim xarakteriga ega bo'lib, tashkilotning ijtimoiy mas'uliyatli va zamon bilan hamnafas ekanligini ko'rsatishgagina xizmat qiladi. Ya'ni, yuqori byudjetli "Elektron hukumat" loyihalarini amalga oshirishda ko'plab nosozliklarga olib keladigan samaradorlikka emas, balki qonuniylikka e'tibor qaratilmoqda.

"Elektron hukumat" loyihalarining 85 foizi muvaffaqiyatsiz va 35 foizi to'liq to'lovga layoqatsiz deb topilgani muammoning naqadar jiddiy ekanligini ko'rsatadi [7]. Hatto eng rivojlangan mamlakatlarda ham bu yo'nalishdagi loyihalarda muvaffaqiyatsizlik tajribalari mavjud. Masalan, Buyuk Britaniyada 2,7 milliard funt sterlinglik Connecting for Health tibbiyot loyihasi samarasiz bo'lib chiqdi, Italiyada Reti Amiche ijtimoiy loyihasi yopildi, AQShda federal loyihalarning yarmi samarasiz deb baholangan. Buyuk Britaniyada yana bir qator muvaffaqiyatsizliklar, jumladan, milliard funtlik Pathway loyihasi, 140 million funtlik farovonlik da'volarini boshqarish tizimi va 77 million funtlik immigrasiya ishlarini ro'yxatga olish tizimi ham natija bermagan [7].

Bu muvaffaqiyatsizliklarni tushuntirish maqsadida R. Xiks "design-reality gap" (reja va haqiqat o'rtasidagi bo'shliq) tushunchasini kiritadi. Uning fikriga ko'ra, elektron hukumat tashabbuslarining asosiy muammosi algoritmlarni qat'iy amalga oshirish talabida va bu jarayonning korrupsiyalashgan byurokratik voqelikka moslashtirilmaganligidir. Bu qarama-qarshiliklar hatto eng mukammal islohotlarni amalga oshirish imkoniyatini ham keskin kamaytiradi [9].

Davlat boshqaruvi islohotlariga bo'lgan shubha ham tabiiydir. Nufuzli menejment mutaxassisi Kristofer Hud davlat islohotlarini XVIII asrda paydo bo'lgan va hozirgacha katta o'zgarishga uchramagan cheklangan boshqaruv variantlari doirasida amalga oshirilayotgan jarayon sifatida baholaydi [11]. A. Traxtenberg esa elektron hukumatning faqat qisman yaxshilanishlarni ta'minlashga qodirligini ta'kidlaydi, bu esa faqat kelajakda ijobiy kumulyativ effekt keltirishi mumkin [10].

Elektron hukumat loyihalarining muvaffaqiyatsizligi, bir tomondan, rejalashtirish va amalga oshirish jarayonidagi chuqur qarama-qarshiliklarni ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, byurokratik tizimning islohotlarga tayyor emasligini ochib beradi. Bu esa elektron hukumatdan aqlli hukumatga o'tish zaruratini yanada ravshan qiladi.

Qoida tariqasida, muvaffaqiyatsizliklar amaldorlarning konservatizmi va ularning shaxsiy manfaatlariga tahdid soladigan yangi paradigmadagi ishlashni istamasligi bilan izohlanadi. Ammo boshqaruv qarorlarini "design-reality gap" uslubida amalga oshirishdagi muvaffaqiyatsizliklar haqida unutmazlik lozim.

Boshqaruv qarorlari nafaqat qo'yilgan vazifalar va mavjud resurslarga, balki turli tarkibiy cheklolvar ta'sirida qarorlarning adekvat majmuini shakllantiruvchi muayyan shart-sharoitlarga ham bog'liqdir [12]. Agar tashkilot islohot maqsadlari va xavflarning haqiqiy miqyosi haqida zaif tasavvurga ega bo'lsa, ya'ni islohotlar "boshqalardan yomon bo'lmaslik" tamoyiliga asoslanib, boshqaruv tashkilotlaridan to'liq nusxalangan holda o'tkazilsa, "Institusional izomorfizm" yuzaga keladi. Bu holatda joriy etilgan elektron davlat xizmatlari fuqarolar ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'lmay qoladi.

Evropa Ittifoqi davlatlarida elektron hukumat monitoring natijalari fuqarolar qoniqish darajasining o'smaganligini ko'rsatadi. Germaniya, Avstriya va Shveysariyada bu ko'rsatkich hatto pasaygan [16]. Masalan, 2017-yilda Germaniyada davlat xizmatlarining raqamli formatidan foydalanuvchilarning faqat yarmi ulardan qoniqqan. Bu natijalar davlat boshqaruvi mexanizmlarining kamchiliklarini, ayniqsa, ayrim davlat xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qarorlarning nomukammalligini ochib berdi.

Sanab o'tilgan muammolarga olib keladigan shaxsiy tajriba va sezgi asosida qabul qilingan qarorlar amaliyotini yangi vositalar almashtirishi zarur. Jahon tajribasi ko'rsatganidek, samarali echimlar Big Data, sun'iy intellekt (AI) va boshqa aqlli texnologiyalarga asoslangan ma'lumotlar tahlilidan kelib chiqadi.

Karantin davrida tibbiyot, uy-joy kommunal xo'jaligi, ta'lim va ijtimoiy sohalarda ma'lumotlardan samarali foydalanish davlat xizmatlarining ishonchligini ta'minlashga yordam berdi. Masalan, ko'plab davlat idoralari masofaviy ishlash uchun moslashuvchan infratuzilma yaratdi. Biroq, ayrim hududlarda davlat IT infratuzilmalari talabga javob bera olmadi, bu esa fuqarolarning noroziligiga sabab bo'ldi. Bu holat ko'pgina mamlakatlarda elektron hukumat arxitekturasi hali fars-major vaziyatlarda sinovdan o'tmaganligini ko'rsatadi.

"Aqli boshqaruv" elementlaridan foydalangan davlatlar yanada ijobiy natijalarga erishdi. Xitoy, Janubiy Koreya va Singapur bu borada etakchi bo'lib, katta ma'lumotlar va bulutli texnologiyalardan foydalanib pandemiyaga qarshi samarali choralar ko'rди.

Xitoy raqamli ma'lumotlar va sun'iy intellektni aholini nazorat qilish, kasallik tarqalishini bashorat qilish, genom tadqiqotlari va tashxislarni tezlashtirish uchun qo'lladi [17]. Janubiy Koreya sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib virusga qarshi test to'plamlarini ishlab chiqish vaqtini bir necha haftaga qisqartirdi [18]. Singapur esa mobil texnologiyalar va geoma'lumotlardan foydalanib, virus yuqtirgan shaxslarni kuzatish, izolyasiya qoidalariga rioya etilishini ta'minlash va jamoat salomatligini himoya qilishda samaradorlikka erishdi [19].

Bumissollardankelibchiqib, ma'lumotlarga asoslangan yondashuv elektron hukumatning etishmovchanliklarini bartaraf etish hamda davlat boshqaruvida yangi sifat darajasini ta'minlash imkonini beradi.

Modellar interpretasiyasi

Bu misollar katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish texnologiyalaridan foydalanish orqali sog'liqni saqlash, ta'lim, ijtimoiy xizmatlar sohasidagi murakkab muammolarni yaxshiroq tushunish, shuningdek, davlatning fuqarolar, xususiy tashkilotlar, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda boshqa hukumatlar bilan munosabatlarini yaxshilashga qanday hissa qo'shishini ko'rsatadi. Mellouli, Luna-Reyes va Zhang bu yondashuvlarning innovasion texnologiyalardan foydalanish orqali "aqli hukumat" (Smart Government) konsepsiyasiga aylanishini ta'kidlaydi [2]. Ular aqli hukumatni zamonaviy boshqaruvning asosiy tendensiyalaridan biri sifatida baholaydi va keyingi 10–15 yil davomida hukumatlar ushbu modelga amal qilishi kerak, deb hisoblaydi. Shuningdek, bir qator ekspertlar samarali elektron boshqaruvdan aqli (ma'lumotlarga asoslangan) boshqaruvga o'tish tabiiy evolyusiyalar jarayoni ekanini urg'ulaydi. Ular fikricha, bu jarayon "buzg'unchi o'zgarish" bo'lmay, balki elektron hukumat modeli asosida shakllanib, uning afzalliklarini yanada boyitgan holda aqli modelni yaratadi [13, 7].

Shu nuqtayi nazardan, savol paydo bo'ladi: elektron hukumatning evolyusiyasidagi kabi holat aqli hukumatda ham kuzatilmaydimi? Ular o'rtasidagi tub farq nimada?

Aqli hukumat va elektron hukumat o'rtasidagi asosiy farq haqida so'z yuritilganda, konseptual jihatdan yangi yondashuv alohida ta'kidlanishi kerak: aqli hukumat jarayonlar va rollarga (mas'uliyatlarga) emas, balki ma'lumotlarga e'tibor qaratish bilan ajralib turadi.

Batafsilroq tushunish uchun "Smart Government" tushunchasi "Konseptualizasiya: ilmiyometrik yondashuv" [14] asarida keltirilgan ta'rifga tayansa bo'ladi. Aqli hukumat – bu ochiq boshqaruv tamoyillariga asoslangan ilg'or elektron hukumatdir. U jismoniy, raqamli, davlat va xususiy muhitlarni birlashtirish va integratsiyalash orqali fuqarolarning ehtiyojlarini yanada yaxshiroq tushunish, moslashuvchan va ijodiy jihatdan samarali bo'lishga qaratilgan. Bu esa AKT imkoniyatlaridan foydalanish orqali istalgan vaqtda va joyda xizmat ko'rsatish imkoniyatini, shu jumladan bashorat qilish funksiyasini yaratishni nazarda tutadi.

1-rasmda aqli texnologiyalarning aqli jamiyat (hukumat va fuqarolar) bilan integratsiyalashuvi diagrammasi tasvirlangan.

1-rasm. Aqli hukumatning aqli integratsiya jarayonlari sxemasi.

Jarayonlar, mahsulotlar va xizmatlar shakllantiriladigan texnologiyalar, ishtirokchilar va ma'lumotlarning har tomonlama va yaxlit ko'rinishini talab qiladigan aqlli hukumatning konseptual modelini tavsiflash uchun ushbu diagramma abstraksiyaning boshlang'ich darajasi bo'lishi mumkin.

Quyidagi diagrammada (2-rasm) ma'lumotlardan faol va passiv foydalanishning ikki bosqichli jarayoni bo'lgan Smart Hukumatning aqlli integrasiyasining etyudlari ko'rsatilgan.

2-rasm. Smart hukumatning ma'lumotlardan faol va passiv foydalanishning ikki bosqichli modeli.

Passiv sikl turli texnologiyali infratuzilmalar orqali faollashtiriladi. Masalan, energiya sarfini nazorat qilish va optimallashtirish uchun aqlli tarmoqlar, shuningdek, turli to'xtash joylaridan foydalanishni boshqarish uchun aqlli mashinalar tizimidan foydalaniladi [13]. Chikagodagi Array of Things loyhasini misol sifatida olish mumkin. U shahar infratuzilmasiga o'rnatilgan ko'plab datchiklar orqali piyodalar oqimi, havo sifati, magnit maydonlari va boshqa ko'rsatkichlarni o'lchashga mo'ljallangan [21]. Yig'ilgan ma'lumotlardan real vaqtda suv toshqinlarini aniqlash yoki kasalliklar bilan shahar muhiti o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishda foydalanish mumkin.

Boshqa tomondan, davlat infratuzilmasi ko'plab xususiy ma'lumot manbalari (smartfonlar, aqlli soatlar, mikrokompyuterlar) bilan boyitiladi. Ular aholi odatlari, harakatlari va istaklari haqida aniq ma'lumotlar taqdim etadi. Bunday ma'lumotlar orqali davlat va xususiy sektorlar o'rtasida faol hamkorlik ta'minlanadi. Bu ma'lumotlar xizmatlar sifatini yaxshilash uchun qo'llanadi. Masalan, Singapur, Fransiya va Shveysariyada fuqarolar hukumat bilan botlar orqali muloqot qilib, shaxsiylashtirilgan xizmatlardan foydalanadilar [22].

Davlat va xususiy infratuzilmalarda yig'ilgan ma'lumotlar aqlli hukumat tashabbuslarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular axborot yig'ish, moslashuvchan davlat tizimlarini shakllantirish, xizmatlar sifatini oshirish [15], ishtirok etish va shaffoflikni ta'minlash [4], xizmatlar ko'rsatishning yangi modellarini yaratish uchun asos bo'ladi [1].

Bu jarayonda algoritmlar ma'lumotlarni axborotga aylantirib, prognozli va proaktiv siyosatlar, real vaqt nazorati va moslashtirilgan fikr-mulohazalar kabi yangi xizmat modellarini ishga tushiradi. Davlat organlari fuqarolar bilan faol muloqotda bo'lib, algoritmlar orqali yaratilgan qarorlarni etkazish orqali ularning faol ishtirokini ta'minlashi lozim. Bu esa fuqarolarga yangi xizmatlarni hamkorlikda loyihalash imkoniyatini beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, innovatsiyalar tizimli va katta hajmli ma'lumotlar (Big Data) asosida shakllanadi. Ular real vaqtda tahlil qilinishi talab etiladigan tuzilmali va tuzilmasiz ma'lumotlardir. Katta ma'lumotlarning hajmi (ma'lumotlar miqdori), tezligi (kiritish va chiqarish sur'ati) va xilma-xilligi (turlari va manbalari) deyarli cheklanmagan funksiyalarni amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Bu ma'lumotlar yig'iladi, tahlil qilinadi va yangi mahsulotlar, biznes modellari, davlat xizmatlari hamda servislarni shakllantirish uchun ishlatiladi.

Aqlli hukumat katta ma'lumotlardan, narsalar interneti (IoT), bulutli texnologiyalar va mashinalarda ta'limdan [1] foydalangan holda elektron hukumat modelini takomillashtiradi, kengaytiradi va to'ldiradi. Gil-Garsiya, Chjan va Puron-Sid [3] ta'kidlaganidek, aqlli hukumat integrasiya, innovatsiya, samaradorlik, teng imkoniyatlar, texnologiya savodxonligi va fuqarolar ishtirokini o'z ichiga oladi. Shuningdek, bu jihatlarni boyitib, ma'lumotlarga asoslanganlik, ijodkorlik, uzluksiz rivojlanish va barqarorlik kabi yangi sifatlar bilan to'ldiradi [3].

3-rasm. Aqlli hukumatning muhim jihatlari.

1-jadvalda ikkita paradigmaning dolzarbligini baholash mumkin bo'lgan ko'rsatkichlar keltirilgan: texnologik yondashuvlar, asosiy innovatsiyalar va elektron hukumat hamda aqlli hukumatning asosiy jihatlari.

1-jadval. Elektron hukumat va "Aqlli hukumat"ning aktuallik ko'rsatkichlarini taqqoslash.

№	Indikatorlar	e-Government	Smart Government
1	Texnologik yondashuv	Onlayn xizmatlarni taqdim etish uchun veb-saytlar/Internetdan foydalanish	Ma'lumotlarni to'plash, ulash va tahlil qilish
2	Asosiy innovatsiyalar	Analog jarayonlar o'rnini bosuvchi raqamli jarayonlar	xatti-harakatlar tahliliga asoslangan xizmatlarni taqdim etishning yangi modellari
3	Muhim jihatlari	Samarali boshqaruv jarayonlari; "yagona darcha" texnologiyasi	Fuqarolarning manfaatlari; funksionallik; aqlli texnologiyalarga asoslangan bashoratli va profilaktika chora-lari
4	Raqamli innovatsiyalar	Elektron hujjat aylanish	Sun'iy intellekt va Big Datalardan foydalanish
5	Muhim farqi va avzalligi	Asosiy e'tibori biznes jarayonlari va rollarni taqsimlashga qaratilgan	Asosiy e'tibori ma'lumotlarga qaratilgan

Mazkur ko'rsatkichlar davlat organlari faoliyatini raqamlashtirish sohasida mustaqil axborot ekspertizasini o'tkazish, shuningdek, ularni yanada ilg'or shakllarga o'tkazish uchun dasturlar va yo'l xaritalarini ishlab chiqishda asos bo'lishi mumkin. Ishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- davlat boshqaruvidagi raqamli islohotlar bilan bog'liq muammolarni aniqlash;
- aqlli hukumat va elektron hukumat o'rtasidagi asosiy farqlarni izohlash;
- elektron hukumatdan aqlli hukumatga ziddiyatsiz va bosqichma-bosqich o'tish jarayonlarini takomillashtirish uchun amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, maqolada keltirilgan materiallar davlat organlari faoliyatini raqamlashtirish sohasida mustaqil axborot ekspertizasini o'tkazish, shuningdek, bu jarayonlarni yanada ilg'or shakllarga aylantirish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilashda foydali bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Elektron hukumatning muhim kamchiligi sifatida yangi raqamli formatlarda eskirgan tashkiliy tuzilmalar, modellar va boshqaruv jarayonlaridan foydalanish ko'rsatib o'tildi. Bu, o'z navbatida, boshqaruv tizimining samaradorligini pasaytiradi va fuqarolarning davlat xizmatlariga bo'lgan ishonchini kamaytiradi. "Aqlli hukumat" esa elektron hukumatning avvalgi dasturlari tomonidan hal qilinmagan muammolarni bartaraf etish uchun yangi innovatsion yondashuvlar va texnologiyalardan foydalanish imkonini beradi.

"Aqlli hukumat" konsepsiyasi davlat boshqaruvi jarayonlarini real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish asosida qayta qurishga yo'naltirilgan bo'lib, bunda fuqarolar ehtiyojlariga tezkorlik bilan javob berish imkoniyati

yaratiladi. Bu jarayonda sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanishning muhim o'rnini bor. Bu texnologiyalar davlat boshqaruvini yanada samarali, shaffof va aholi manfaatlariga mos qilish imkonini beradi.

Shuningdek, "Aqlli hukumat"ni joriy etish jarayonida raqamli infratuzilmani rivojlantirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va kadrlar salohiyatini oshirish kabi omillar muhim ahamiyatga ega. Yangi innovasion yondashuvlarni joriy qilish orqali elektron hukumat tizimini tubdan takomillashtirish va uning yangi bosqichiga o'tish uchun zamin yaratiladi. Natijada, "Aqlli hukumat" nafaqat xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi, balki davlat boshqaruvining barcha sohalarini integratsiyalashtirish va strategik qarorlarni samarali qabul qilishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Schedler, K. Von Electronic Government und Smart Government // IMPuls. 2018. Vol. 1. No. 1. P. 10. - URL: https://www.alexandria.unisg.ch/254154/1/IMPuls-Ausgabe-01-2018_final.pdf.
- Mellouli, S., Luna-Reyes, L.F., & Zhang, J. Smart government, citizen participation and open data // Information Polity. 2014. Vol. 19. No. 1/2. Pp. 1–4. DOI: 10.3233/IP-140334.
- Gil-Garcia, J.R., Zhang, J., Puron-Cid, G. Conceptualizing smartness in government: An integrative and multi-dimensional view // Government Information Quarterly. 2016. Vol. 33. No. 3. Pp. 524–534. DOI: 10.1016/j.giq.2016.03.002.
- Scholl, H.J., Scholl, M.C. Smart governance: A roadmap for research and practice // IConference 2014 Proceedings. 2014. Pp. 163–176. DOI: 10.9776/14060.
- Клименков Г.В. Необходима не программа "Цифровая экономика", а программа "Умное управление, умное правительство" / Г.В. Клименков // Шумпетеровские чтения. 2017. Т. 1. С. 129-147.
- Chen, Y.N., Chen, H.M., Huang, W., Ching, R.K.H. E-government strategies in developed and developing countries: An implementation framework and case // Journal of Global Information Management (JGIM). 2006. Vol. 14. No. 1. Pp. 23–46. DOI: 10.4018/jgim.2006010102.
- Лебезова Э.М. Анализ трансформации электронного правительства в умное правительство / Э.М. Лебезова // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. 2019. № 3. С. 136-150.
- Schedler, K., Summermatter L., Schmidt B. Electronic Government einführen und entwickeln: von der Idee zur Praxis. Bern: Haupt, 2003. 157 p.
- Heeks R., Bailur S. Analyzing eGovernment Research: Perspectives, Philosophies, Theories, Methods and Practice // Government Information Quarterly. 2007. Vol. 24. No. 2. Pp. 243-265. DOI: 10.1016/j.giq.2006.06.005.
- Трахтенберг А.Д. Электронное правительство: состоится ли "изобретение государства заново"? / А.Д. Трахтенберг // Антиномии. 2012. № 12. С. 285-297.
- Hood C. The Art of the State: Culture, Rhetoric and Public Management. Oxford, UK: Clarendon Press, 1998. 280 p.
- DiMaggio, P.J., Powell W.W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields // American Sociological Review. 1983. No. 48. Pp. 147-160.
- Guenduez, A.A., Mettler, T., Schedler, K. Smart Government–Partizipation und Empowerment der Bürger im Zeitalter von Big Data und personalisierter Algorithmen // HMD Praxis Der Wirtschaftsinformatik. 2017. Vol. 54. No. 4. Pp. 477–487. DOI: <https://doi.org/10.1365/s40702-017-0307-4>.
- Брадул Н.В., Лебезова Э.М. Концептуализация понятия "Smart Government": наукометрический подход / Н.В. Брадул, Э.М. Лебезова // Управление. 2020. Т. 11. № 3. С. 32–44. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-2-2.
- Kennedy, R. E-regulation and the rule of law: Smart government, institutional information infrastructures, and fundamental values // Information Polity. 2016. Vol. 21. No. 1. Pp. 77–98. DOI: 10.3233/IP-15036.
- eGovernment Monitor 2017. – URL: <https://www.egovernment.ch/de/dokumentation/control/#egovernment-monitor-2017>.
- Чунь А. Во времена коронавируса инвестиции Китая в искусственный интеллект окупаются с лихвой // Южно-Китайский утренний пост, 18 марта 2020 г. - URL: <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3075553>.
- Уотсон И., Чжон С., Холлингсворт Дж., Бут Т. Как южнокорейская компания создала наборы для тестирования на коронавирус за три недели // CNN World, 13 марта 2020 г. - URL: <https://edition.cnn.com/2020/03/12/asia/coronavirus-south-korea-testing-intl-hnk/index.html>.
- Васвани К. Коронавирус: Детективы мчатся, чтобы сдержать вирус в Сингапуре // Би-Би-Си Ньюз, 19 марта 2020 г. - URL: <https://www.bbc.com/news/world-asia-51866102>.
- Array of Things (2018). Retrieved December 3, 2018. - URL: <https://arrayofthings.github.io/>.
- Infocomm Media Development Authority (2017). Smart bots: Your guide for government websites. Retrieved December 3, 2018. - URL: <https://www.imda.gov.sg/infocomm-and-media-news/buzz-central/2016/7/smart-bots-your-guide-for-government-websites>.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

